

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт земного магнетизма, ионосферы
и распространения радиоволн

Препринт № 51(998)

В. В. Любимов

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ КУРСОВОГО
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГРАДИЕНТА МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА МОРЕ

Москва 1992

УДК 550.380

Любимов В.В. К вопросу повышения точности измерений курсового горизонтального градиента магнитного поля на море. Препринт № 51 (998), М.: ИЗМИР РАН, 1992. - 20 с.

В работе представлены результаты магнитометрических исследований, проведенных на борту НИС "Академик". Приводятся результаты экспериментального исследования аппаратных шумов и помех, генерируемых измерительной базой градиентометров различного типа, в процессе проведения морской магнитной съемки. Даются некоторые рекомендации по их оптимальному учету или компенсации.

Работа представляет интерес для магнитологов, выполняющих измерения градиента магнитного поля на море, а также для разработчиков морской магнитоизмерительной аппаратуры.

Анализ суммарной величины систематической погрешности измерений при проведении работ по измерению курсового горизонтального градиента магнитного поля на море показывает, что наибольший вклад обусловлен шумовой составляющей погрешности, связанной с перемещением забортной части градиентометра относительно судна-буксировщика, так называемой девиационной погрешностью [1]. Известно [2], что эта девиационная погрешность в основном определяется суммой составляющих магнитной девиации судна и буксировочного устройства, разделить или учесть каждую из которых практически бывает весьма сложно. Поэтому представляет большой интерес изучение динамики поведения буксируемых систем, оценка и учет величины этой шумовой составляющей погрешности в каждом конкретном случае для ее дальнейшего исключения из результатов измерений.

Практика проведения работ на море показывает, что шумовая составляющая девиационной погрешности градиентометра в каждом конкретном случае является различной, зависит от параметров буксировки (амплитуды и групповой скорости волнения моря, крена на качке и рыскания судна на курсе, скорости буксировки, уровня заглубления гондол, влияния кильватерной струи и т.д.), размеров судна, величины его магнитного момента, длины буксировочных кабелей, и лежит в пределах от 0,5 до 3 нТ [3 - 6]. При этом, как правильно показано в [3], за счет девиации и гидродинамической неустойчивости гондолы в кильватерной струе судна, ближний датчик "шумит" сильнее дальнего.

Некоторые авторы, используя в качестве градиентометров приборы на основе, например, протонных магниточувствительных датчиков (МЧД) и не зная о реальной структуре наводимой на измерительную базу градиентометра помехи, полагают, что избавиться от нее или уменьшить ее можно, по крайней мере, двумя путями: возможно большим удалением МЧД от судна, например, на расстояние, превышающее 5-6 длин судна [7, 8], или применив хорошо известные методы фильтрации, например, путем осреднения результатов измерения на определенной временной базе [2, 6]. В первом случае это не всегда, как правило, удается сделать из-за, например, больших размеров судна, конечной длины имердиции в наличии кабелей и невозможности бесконечного удаления, в связи с снижением отношения сигнал/помеха, протонных МЧД. При-

да, при выполнении работ, например, на шельфе, не всегда удается удалить гондолы с МЧД на максимальное расстояние от кормы судна из-за большой глубины их хода или малой скорости судна, так же как и не удается обеспечить максимальную оптимальную измерительную базу градиентометра на больших глубинах из-за значительного влияния магнитного момента судна на ближний МЧД.

Во втором случае постоянно меняющиеся условия буксировки влекут за собой соответствующее изменение и базы интегрирования, необоснованное увеличение которой "для всех случаев" ведет к возникновению систематической погрешности, которая особенно отрицательно скажется при проведении работ по определению тонкой структуры аномального поля, где амплитуда полезного сигнала соизмерима с амплитудой генерируемой измерительной базой градиентометра помехой.

Все это говорит за то, что реальный путь к максимальному повышению точности градиентометрической съемки на море лежит в точном знании параметров мешающего фактора, в данном случае - амплитуды и периода шумовой девиационной помехи.

Цель настоящей работы - на основе большого объема экспериментального материала, полученного на борту НИС "Академик" при изучении района Болгарского шельфа в западной части Черного моря [9], показать реальную величину шумовой девиационной погрешности, генерируемой измерительной базой градиентометра, дать сравнительную характеристику динамики изменения этой погрешности, в зависимости от изменения измерительной базы градиентометра или ее удаления от кормы судна-буксировщика, для различного типа используемых морских магнитометров.

Уникальность эксперимента была обусловлена тем, что магнитная съемка проводилась четырьмя одновременно буксируемыми магнитометрами с различной длиной кабель-буксиров, два из которых были квантовыми КМ-2У [10], а два - протонными МЕМ-1 [11] и ИММ-01 (института океанологии БАН, Варна). Схема размещения аппаратуры показана на рис. 1. На борту судна был установлен трехкомпонентный феррозондовый магнитометр ФМ-2 [12], информация с выхода которого при помощи системы сбора геофизической информации (СГИ) типа GDSPACE-03 А [13] регистрировалась на кассетном НМД в цифровом виде и в аналоговой

форме при помощи типовых аналоговых регистраторов (АР). Регистрация суточных вариаций поля осуществлялась при помощи двух береговых МВС, расположенных на расстоянии примерно 25 миль от места проведения работ, одна из которых была модульной, а другая - трехкомпонентной, и системы сбора геофизической информации типа GEOSPACE-03 А.

Каждый из МЧД протонных магнитометров, а также один из квантовых МЧД (дальний), выпускались на полную длину штатных кабель-буксиров (см. рис. 1). А при помощи другого квантового МЧД, имевшего длину кабель-буксира 300 м, варьировалась измерительная база Δl градиентометра в пределах от 20 до 120 м.

Для оценки дегационного влияния судна на МЧД магнитометров были проведены следующие эксперименты.

Первый эксперимент заключался в оценке магнитного влияния судна на МЧД буксируемых магнитометров на отдельных (рабочих) галсах магнитной съемки путем определения разницы показаний между двумя МЧД, один из которых буксировался постоянно на одном и том же расстоянии, равном 170 м, от кормы судна, а кабель другого МЧД - постепенно выпускался на фиксированные расстояния от кормы судна. Для этой цели использовались два МЧД квантового магнитометра КМ-2У, а разница между ними определялась при помощи измерительного блока магнитометра КМВ [14]. Максимальное экспериментально исследуемое удаление МЧД от кормы судна было равно 300 м, что составляет более пяти длин судна. Результаты этих исследований на одном из галсов магнитной съемки показаны на рис. 2. Расчет влияния магнитной массы судна на показания магнитометра подтвердил, как и у [15], что для НИС "Академик", длина которого была равной 55 м, это влияние пропорционально $1/r^3$, где r - расстояние до источника намагниченности.

Следует отметить, что если применять рекомендации по выбору длины кабель-буксира, указанные в [15, 16], то его длина должна быть не менее 2-3 длин судна буксировщика и это должно полностью удовлетворять обычной региональной съемке с модульным магнитометром. Если же речь идет о высокоточной или градиентометрической съемке, то минимальное расстояние МЧД от кормы судна должно превышать шесть его длин. Это хорошо просматривается по нашим данным (см. рис. 2), где увеличение длины кабеля тель-

ко на одну длину корпуса судна, то есть от трех до четырех длин, ведет к снижению влияния на МЧД на данном курсе на 2 нТ, а увеличение ее вдвое, то есть примерно до 5,5 длин судна, - на 3 нТ. И это еще не предел, о чем свидетельствуют результаты второго эксперимента - одновременное снятие курсовой девиации для всех четырех магнитометров, при различных длинах их буксировочных кабелей с одновременным измерением поля на борту судна трехкомпонентным магнитометром ФМ-2, датчики которого были установлены так, как показано на рис. 3. Здесь кривые 1, 2, 3 показывают результаты измерения магнитного поля на борту судна соответственно датчиками Y, X и Z феррозондового магнитометра, а кривая 9 - вычисленное по результатам этих измерений значение модуля ΔB_T на борту судна. Совмещенные с этими кривыми данные о величине девиации МЧД, буксируемых на различных расстояниях от кормы судна (см. кривые 4-8), имеют ярко выраженный аналогичный кривой 9 характер, что позволяет сделать вывод о влиянии судна, как было уже показано, даже при довольно значительном удалении МЧД от кормы судна. А если точнее, то влияние магнитной массы судна на результаты измерения магнитного поля различно на каждом конкретном рабочем галсе и при длине кабель-буксира примерно равной пяти длинам судна, лежит в нашем случае в пределах ± 4 нТ.

При проведении работ по измерению горизонтального градиента магнитного поля, когда за кормой буксируются два или несколько МЧД с различной длиной буксировочных кабелей, встает вопрос о погрешности измерения градиента, вызванной разностью реальных девиационных характеристик этих МЧД. На рис. 4 показаны две реальные разностные девиационные характеристики МЧД градиентометра ΔC на различных измерительных базах. Кривая 2 соответствует измерительной базе $\Delta l = 120$ м, когда ближний МЧД буксируется на расстоянии $l_{к1} = 50$ м от кормы судна, а кривая 3 соответствует $\Delta l = 70$ м, при этом $l_{к1} = 100$ м. Приведенная здесь для наглядности кривая 1, соответствующая девиационной характеристике судна, измеренной на его борту (кривая 9 на рис. 3), хорошо коррелирует с кривыми 2 и 3, анализ которых показывает, что "шумовая" погрешность градиентометра будет определяться, главным образом, двумя факторами: степенью удаления измерительной базы градиентометра относи-

тельно кормы судна (см. рис. 2) и динамической нестабильностью положения ближнего МЧД относительно судна при его эволюциях в процессе проведения работ. Это утверждение хорошо иллюстрирует третий эксперимент по одновременной регистрации градиента магнитного поля на измерительной базе $\Delta l = 120$ м и ортогональной перемещению судна составляющей X, измеренной на борту судна.

В отличие от [3], при измерении использовались квантовые магнитометры, имеющие быстродействие 5-10 изм/с, что позволило повысить на один два порядка частоту регистрации градиента по сравнению с протонными градиентометрами и тем самым зафиксировать значительно более широкий спектр помехи, генерируемой измерительной базой градиентометра. Результаты измерения градиента магнитного поля (канал G), поля на борту судна (канал X) и одного из измерительных каналов (дального) магнитометра B_{T2} показаны на рис. 5.

Работы проводились при скорости судна 5 узлов и волнении моря 4-5 баллов, при этом ближний из МЧД буксировался на расстоянии 50 м от кормы судна. Как видно из рис. 5, помеху, генерируемую измерительной базой градиентометра, можно условно подразделить на три категории: высокочастотная, с амплитудой порядка 2-5 нТ, связанная с качкой судна на ходу, низкочастотная, с периодом 60-90 с и амплитудой порядка 5-8 нТ, определяемая амплитудой волнения моря, и низкочастотная помеха, имеющая период более 400 с (см. верхнюю кривую на рис. 5), определяемая рысканием автопилота судна и его сносом с курса. Для наглядности, здесь штрих-пунктирной линией показана кривая измеренного курсового градиента поля, полученная с выхода блока Процессор (см. рис. 1) с применением оптимальной цифровой фильтрации. Если внимательно рассмотреть кривые записи каналов X и G с точки зрения двух первых, выделенных нами, категорий шумовой помехи, то видно, что эти две кривые почти идеально коррелируют друг с другом, чем, по нашему мнению, объясняется и высокочастотный шум, показанный на рис. 1-3 в [6], на рис. 3 в [7], на рис. 4 в [5] или в работе [17].

Запись измеренной информации на кассетном НМД в цифровой форме при помощи ССГИ типа GEOSPACE-03 A позволило "растянуть во времени" каждый из полученных фрагментов записи поля на борту и за бортом судна для их идентификации. Фрагмент такой

одновременной записи трех каналов X, Y и Z поля (кривые 1, 2 и 3) на борту и канала G (кривая 4) за бортом судна показаны на рис. 6. Здесь кривая 5 - запись курсового градиента, полученная с выхода блока Процессор, как и на рис. 5. Запись сделана при скорости судна 5 узлов и волнении моря 1-2 балла.

На рис. 6 хорошо видно, что высокочастотная помеха в записи каналов X и G практически идентична как по периоду, так и по амплитуде. Расчет, сделанный на основе большого статистического материала, показал, что основной период этой высокочастотной шумовой помехи составляет $\tau_{шп} = 5,31$ с со стандартным отклонением от среднего $\sigma = \pm 0,08$ с. Анализ проведенных расчетов и рис. 6 показывает, что использование магнитометров с дискретным циклом измерения, не кратным периоду шумовой помехи, приводит к увеличению общей погрешности измерений, что наглядно показано на рисунках в работах [3, 5-7, 17], где цикл измерения применяемых градиентометров был равен 5 и 10 с. Использование в качестве измерителя курсового градиента двух самостоятельных протонных магнитометров не синхронизированных друг с другом или имеющих различные циклы измерения, влечет за собой дополнительное увеличение разброса в их показаниях и, соответственно, приводит к увеличению шумовой помехи, генерируемой измерительной базой реализуемого на их основе градиентометра. Это хорошо иллюстрирует рис. 7, на котором показан фрагмент совмещенной записи градиента G между пятью различными парами четырех одновременно буксируемых магнитометров на различных измерительных базах, различно удаленных от кормы судна. Для наглядности на этом рисунке также показаны: кривая модуля поля B_T , измеренная одним из магнитометров (3), кривая δB_T - запись суточной вариации поля, полученная на одной из береговых МВС, а также, кривая записи изменения курса судна - Φ_K .

Анализ кривых одновременной записи градиента между МЧД различных типов магнитометров показывает, что наименьшей высокочастотной шумовой помехой, генерируемой измерительной базой градиентометра, обладает пара квантовых магнитометров 1 и 3, стандарт отклонения от среднего значения у которых равен $\sigma_{ш0} = \pm 0,41$ нТ, что в три раза меньше, чем у пары магнитометров 3 и 4, имеющих такую же измерительную базу ($\Delta L = 70$ м)

между МЧД и удаленных от кормы судна примерно вдвое дальше. При этом цикл измерения магнитометра 4 в эксперименте был равен $\tau_{ц} = 8$ с, тогда как у квантовых магнитометров 1 и 3 - $\tau_{ц} = 0,1$ с.

Самая большая шумовая погрешность измерительной базы, как видно из рис. 7, $\sigma_{шб} = \pm 1,49$ нТ наблюдается у пары протонных магнитометров 2 и 4, имеющих соответственно циклы измерения 10 и 8 с и величину измерительной базы $\Delta l = 100$ м. Если сравнить записи градиента у всех пар магнитометров с записью эволюции курса судна Φ_k , то видно, что эти записи взаимно коррелируют. На записи градиента видны характерные "бухты", вызванные изменением курса судна, то есть разницей девиационных характеристик МЧД магнитометров, которые имеют более низкочастотный характер и вызваны, как было указано выше, рысканием автопилота судна.

На основании данных, полученных от используемых в эксперименте магнитометров различных типов, для проведения корректной сравнительной оценки их шумовых погрешностей при работе в режиме измерения градиента, были построены нормированные к длине базы измерения градиентометра характеристики амплитуды среднестатистического шума $A = |\sigma_{шб}/\Delta l|$, показанные на рис. 8. В качестве опорного магнитометра использовался квантовый магнитометр КМ-2У с длиной буксировочного кабеля $l_k = 170$ м, имевший минимальный из всех используемых в эксперименте магнитометров разброс показаний при цикле измерения $\tau_{ц} = 0,1$ с, относительно которого были произведены все расчеты. Знак "минус" на оси ординат здесь указывает на положение измерительной базы исследуемого градиентометра относительно опорного МЧД. Из рис. 8 видно, что даже при большом удалении измерительной базы протонного градиентометра от кормы судна, по сравнению с квантовым, его измерительная база статистически "шумит" вдвое больше. Это вызвано, как было уже указано, отсутствием синхронизации измерительных циклов магнитометров с периодом шумовой помехи, генерируемой измерительной базой градиентометра. А разность углов наклона кривых 1 и 2 относительно оси ординат обусловлена влиянием разностных девиационных характеристик обоих МЧД.

на основании изложенного, можно сделать ряд рекомендаций, связанных с повышением точности измерений курсового горизон-

тального градиента магнитного поля на море.

1. Для исключения курсовой девиационной погрешности удаление ближнего из МЧД от кормы судна должно быть не менее шести его длин.

2. Для уменьшения влияния девиационной погрешности МЧД градиентометра на результаты измерения градиента, необходимо экспериментально, в каждом конкретном случае [18], определять разностную девиационную характеристику между его МЧД, которые следует выбирать однотипными.

3. Для максимального уменьшения шумовой погрешности измерительной базы градиентометра, цикл измерения отдельных его измерительных каналов должен быть жестко синхронизирован между собой, при этом цикл измерения градиентометра выбирается в 5-10 раз меньше или, по крайней мере, кратным периоду высокочастотной помехи, генерируемой его измерительной базой.

4. При конечных значениях используемых кабель-буксиров, не позволяющих осуществить полную компенсацию девиационной погрешности, достаточно удалить измерительную базу градиентометра, необходимо экспериментально оценить влияние судна в нескольких фиксированных от кормы судна точках на каждом из рабочих галсов, с последующей статистической оценкой шума измерительной базы, для его оптимального учета или фильтрации.

Л и т е р а т у р а

1. Семевский Р.Б. Некоторые вопросы использования и исследования погрешностей дифференциального магнитометра // Геомагнетизм и аэрономия. М.: Наука, 1981. Т. 21, № 6. С. 1107-1111.
2. Семевский Р.Б. К вопросу применения интегрирующего дифференциального магнитометра // Геофизическая аппаратура. Л.: Недра, 1983. Вып. 77. С. 3-11.
3. Семевский Р.Б., Демин Б.Н. Экспериментальные исследования шумов дифференциального буксируемого магнитометра // Геофизическая аппаратура. Л.: недра, 1981. Вып. 74. С. 12-21.
4. Гордин В.М., Любимов В.В., Попов А.Г. Системы гидромагнитных наблюдений с квантовыми магнитометрами. Обзор // Морская геология и геофизика. М.: ВГЭМС, 1980. -72 с.

5. Гордин В.М., Любимов В.В., Попов А.Г. Опыт работы с квантовым дифференциальным магнитометром КМВ в условиях морской магнитной съемки // *Фундаментальные проблемы морских электромагнитных исследований*. М.: ИЗМИРАН, 1979. С.40-48.
6. Валяшко Г.М., Филин А.М., Лукьянов С.В., Городницкий А.М., Осипова И.Л. Применение морских градиентометрических съемок и данных обсерваторий для изучения геомагнитных вариаций и картирования кровли магнитоактивного слоя в Баренцовом море // *Электромагнитная индукция в Мировом океане. Часть I*. М.: Наука, 1990. С. 82-89.
7. Филин А.М. Опыт применения магнитной градиентометрии в Арктике // *Электромагнитная индукция в Мировом океане. Часть I*. М.: Наука, 1990. С. 89-94.
8. Филин А.М. Разработка и исследование измерительных комплексов для дифференциальной магнитной съемки в океане // Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н. М.: ИО АН им. П.П.Ширшова, 1991. -19 с.
9. Любимов В.В. Магнитометрические исследования по программе экспедиции "СМИНЕ-90" в западной части Черного моря // *Препринт № 40(987)*, М.: ИЗМИРАН, 1991. - 36 с.
10. Любимов В.В., Церфилов В.И. Новые разработки квантовой магнитометрической аппаратуры в СКБ ФП АН СССР. Обзор // *Исследования космической плазмы*. М.: ИЗМИРАН, 1980. С. 159-170.
11. Ливотов Л.Л., Николаев А.А., Селевский Р.Б. Морской буксируемый магнитометр МБМ // *Геофизическая аппаратура*. Л.: Недра, 1979. Вып. 69. С. 31-40.
12. Иваница А.И., Заруцкий А.А., Трехкомпонентный широкодиапазонный феррозондовый магнитометр ФМ-2 // *Методы и средства исследований структуры геомагнитного поля*. М.: ИЗМИРАН, 1989. С. 175-182.
13. Система сбора информации с полевых приборов GEOSPACE-03 А. Проспект ИМБМ ВАН.
14. Иваница А.И., Фастовский У.В. Квантовый дифференциальный магнитометр КМВ // *Геомагнитное приборостроение*. М.: Наука, 1977. С. 16-21.
15. Гордин В.М., Розе Е.Н., Углов Б.Д. Морская магнитометрия. М.: Недра, 1986. - 232 с.

16. Фастовский У.В. Методика морской магнитной съемки. М.: ИЗМИРАН, 1989. - 118 с.
17. Ваньян Л.Л., Филин А.М. Применение градиентометрии для выделения магнитных вариаций // Геомагнетизм и аэрономия. М.: Наука, 1990. Т. 30, № 5. С. 848-850.
18. Бориков А.В., Луговенко В.Н., Процаенко С.В. К вопросу о точности морских магнитных градиентометрических измерений// Методы и средства исследований структуры геомагнитного поля. М.: ИЗМИРАН, 1989. С. 182-185.

Рис. I. Схема размещения магнитометрической и другой аппаратуры на борту НИС "Академик".
НМЛ-кассетный накопитель на магнитную ленту;
ССГИ-система сбора геофизической информации;
X, Y, Z-датчики магнитометра ФМ-2;
П-блок Процессор /цифровая фильтрация данных/;
АР-аналоговый регистратор;
К-персональный компьютер "Правец".

Рис.2. Результаты определения влияния магнитного момента судна на МЧД буксируемых магнитометров на одном из основных галсов ГМС.

Рис. 3. Результаты одновременного определения курсовой девиации приборов, установленных на борту судна и буксируемых за кормой судна на различном удалении.

Рис.4. Результаты определения реальной разностной характеристики курсовой девиации МЧД магнитометров, выраженной в значении разностного градиента ΔG на различных измерительных базах $\Delta \ell = 120\text{ м}$ /кривая 2/ и $\Delta \ell = 70\text{ м}$ /кривая 3/. Кривая 1 соответствует девиационной характеристике судна, измеренной на его борту.

Рис. 5. Фрагмент одновременной аналоговой записи поля на борту судна (канал X), градиента поля на измерительной базе $\Delta L = 120 \text{ м}$ (канал G) и одного из измерительных каналов ($r_{k2} = 170 \text{ м}$) магнитометра.

Рис.6. Фрагмент одновременной аналоговой записи поля на борту судна /кривые 1-3/ и за бортом судна на измерительной базе $\Delta l = 120 \text{ м}$ /кривая 4/. Кривая 5 - запись курсового градиента поля с применением цифровой фильтрации - с выхода блока Процессор.

Рис.7. Фрагмент совмещённой записи курсового градиента G между пятью различными парами четырёх одновременно буксируемых магнитометров на различных /30, 70, 100 и 140 м/ измерительных базах, различно удалённых от кормы судна.

Рис.8. Характеристики амплитуды среднестатистического шума базы градиентометров различных типов, нормированные к длине измерительной базы градиентометра, полученные в результате эксперимента.

Кривая 1 - для квантовых приборов.
Кривая 2 - для протонных приборов.

В.В.Львов

К ВОПРОСУ ПОДЪЕМА ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ШИРСОВОГО
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГРАДИЕНТА МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА МОРЕ.

Подписано к печати 07.02.92 г.

Усл.печ.л. 1,25. Бесплатно. Заказ 22 .

Тираж 25 экз.

Отпечатано в ИЗМФ РАН

142092, г. Троицк, Московской области.